

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: CENÁRIOS, POLÍTICAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS

Jéssica Nunes de Sousa
Nailton Santos de Matos
DOI 10.5281/zenodo.10736340

RESUMO

A Educação Corporativa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de organizações brasileiras, promovendo o aprendizado contínuo e o aprimoramento das competências dos colaboradores. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os cenários, políticas, desafios e perspectivas da Educação Corporativa no contexto brasileiro, destacando a importância da pesquisa exploratória e bibliográfica nesse campo. A pesquisa exploratória busca compreender a evolução da Educação Corporativa no Brasil, examinando como as empresas têm adotado estratégias de aprendizado para melhorar o desempenho organizacional. Isso inclui a análise das políticas públicas que incentivam a formação profissional e o impacto das regulamentações governamentais na Educação Corporativa. A pesquisa evidenciou que os desafios enfrentados pelas organizações brasileiras incluem a necessidade de alinhar a Educação Corporativa com as demandas do mercado, aprimorar a gestão do conhecimento e promover a inclusão digital em um cenário cada vez mais tecnológico.

Palavras-chave: Educação corporativa. Gestão de pessoas. Vantagem competitiva. Desenvolvimento profissional.

1 INTRODUÇÃO

O cenário de mudanças constantes tem exigido cada vez mais das organizações a capacidade de se destacar estrategicamente de seus concorrentes e, para isso, é necessário que elas adotem novas práticas de desenvolvimento organizacional. Parte vital do processo de desenvolvimento de qualquer organização está diretamente atrelada às pessoas que nela trabalham, visto que as organizações dependem dessa força de trabalho para atingir seus objetivos e alcançar os resultados almejados.

Para que os colaboradores alcancem o desempenho esperado, o departamento de Recursos Humanos tem como tarefa treinar esses profissionais, a fim de que desenvolvam e aprimorem conhecimentos inerentes à vaga que ocupam na organização. Entretanto, frente às transformações que ocorreram nos últimos anos, com o surgimento de novos métodos de gestão de pessoas e a inserção da tecnologia nos processos organizacionais, o simples treinamento e desenvolvimento deixaram de atender à necessidade de muitas organizações, tornando evidente a necessidade de agregar um novo modo de transmitir conhecimento aos funcionários.

A Educação Corporativa (EC) é considerada a evolução do Treinamento e Desenvolvimento, mas o seu foco está direcionado para o desenvolvimento e aprimoramento de competências dos colaboradores. Acerca disso, Eboli (2004, apud CRUZ, 2010, p. 352) explica que: “A migração do T&D tradicional para a Educação Corporativa ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos pilares de uma gestão empresarial bem-sucedida.” Sendo assim, a EC deu o pontapé inicial aos novos centros de desenvolvimento dentro das organizações, as chamadas Universidades Corporativas (UC), que acumulam uma gama de conhecimentos que contempla os saberes que, para muitos autores, deveriam ser ofertados pelo sistema formal de educação.

Portanto, tendo em vista a importância da Educação Corporativa nas organizações na contemporaneidade, o presente projeto de pesquisa busca identificar os cenários propícios para

a adoção de práticas de EC, as políticas de implementação frente à realidade das empresas, os desafios a serem enfrentados referentes ao modelo e as perspectivas, tendo como foco a Educação Corporativa em organizações brasileiras.

A EC vem despertando interesse em diferentes segmentos empresariais (tecnologia, serviços, alimentício etc.) devido à sua capacidade de proporcionar às organizações resultados estratégicos relacionados à competitividade e ao aprimoramento da capacidade dos funcionários (MUNHOZ, 2015; GRADELLA; BAUMGARTNER, 2012; FILATRO et al, 2015; SCHLOCHAUER, 2021). Diante disso, as organizações estão desenvolvendo iniciativas de EC. Todavia, é notável a ausência de uma estrutura amplamente aceita e consolidada para a implantação da EC. Apesar da importância estratégica atribuída ao EC, verifica-se uma lacuna existente entre os conceitos de EC e exemplos na literatura que ilustrem a sua aplicação (MADRUGA, 2017). Este contexto, somado ao fato de que muitas empresas encontram dificuldades na tentativa de introduzir a GC, torna relevante uma análise mais aprofundada das ferramentas já existentes e do resultado de sua aplicação. Portanto, ao definir um universo de pesquisa, este trabalho pretende observar o cenário atual da EC no que diz respeito à aplicação das teorias propostas pela literatura.

Esta pesquisa teve como foco analisar 20 estudos de caso em periódicos de impacto que retratem a aplicação de ferramentas e iniciativas de EC, identificando os cenários, as estratégias utilizadas, as políticas de implementação e os desafios e perspectivas para gestão de conhecimento em organizações brasileiras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EDUCAÇÃO CORPORATIVA: ORIGENS

Inicialmente, as práticas de aprendizagem nas organizações eram pontuais e voltadas para o desenvolvimento de habilidades dos colaboradores, sendo a área de Recursos Humanos e seu subsistema "Treinamento e Desenvolvimento" responsável por esse processo. Entretanto, mesmo que as práticas de T&D tivessem como objetivo a capacitação dos colaboradores, elas não tinham como foco o desenvolvimento do indivíduo, mas sim a capacidade de "saber fazer" determinada tarefa. Acerca disso, Cruz (2010, p. 339) postula que:

O modelo de educação profissional anterior, ao ter como horizonte produtivo o fordismo-taylorismo, orientava-se para a qualificação operacional adequada àquela forma de organização técnica do trabalho; já no modelo de acumulação flexível, o trabalhador será valorizado ou não no mercado por suas competências.

Nesse sentido, logo tornou-se evidente a necessidade de aprimoramento do treinamento, de modo que não apenas a habilidade de realizar uma tarefa fosse desenvolvida, mas que o colaborador fosse o foco central e o principal contribuinte desse processo contínuo de aprendizagem, colaborando assim para o desenvolvimento de suas competências.

Do ponto de vista de Quartiero e Bianchetti (2005, apud CRUZ, 2010), o termo "Educação Corporativa" passou a ser utilizado a partir da década de 50, com a criação da Crotonville em 1956 por parte da General Electric na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Souza (2017) explica em seus pressupostos que a Crotonville da GE foi considerada a primeira Universidade Corporativa (UC), sendo ela criada para atender às demandas da economia americana, que passava por um processo de expansão.

No que tange ao cenário brasileiro, Melo e Carvalho (2019) explicam que a Educação Corporativa surgiu por volta de 1990, apresentando os antigos moldes de T&D, cujo objetivo era desenvolver as habilidades dos trabalhadores. Diante disso, Eboli (2012, apud SOUZA, 2017) colabora ao explicar que os primeiros passos da EC no Brasil foram tratados de forma experimental, visto que ocorreu o processo de implementação de Universidades Corporativas

por parte de algumas organizações. Entretanto, a autora acrescenta que a abordagem da Educação Corporativa tal qual conhecemos hoje só chegou ao território brasileiro por volta de 1999, com o lançamento do livro de Meister intitulado "Educação Corporativa: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas". Ademais, Oliveira (1998); Bauman (1996); Giddens (1991, apud HAJÓJ et al., 2016, p. 68) explicam que:

Durante a década de 70, após ocorrer a desregulamentação dos mercados, surge a globalização no cenário mundial, promovendo fluxos de capitais nos principais centros financeiros. As mudanças de cenários no mundo, aliada à tecnologia da informação, tendo a comunicação como ferramenta de suporte ao armazenamento, atualização e geração de dados para obter informações. Considerando-se a evolução das empresas, despontaram novos modelos de metodologias, em que pese o resultado concreto de que algumas foram ineficazes, outras não.

Desse modo, é possível compreender que a Educação Corporativa teve sua origem num cenário de grandes transformações, tornando evidente que, diante das mudanças constantes do mercado e da economia marcado pela obsolescência de produtos/serviços e principalmente de conhecimento, as organizações necessitavam de novos métodos para se manterem competitivas. Sendo assim, a EC surgiu como uma iniciativa eficaz para atender à demanda das empresas por práticas sustentáveis de aprendizagem.

2.2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA: DEFINIÇÕES

A Educação Corporativa é um conceito que tem ganhado cada vez mais destaque no mundo empresarial. Trata-se de uma abordagem estratégica para o desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores dentro das organizações, visando alinhar essas habilidades com os objetivos e metas da empresa.

Um dos principais objetivos da Educação Corporativa é a capacitação dos colaboradores para enfrentar os desafios em constante evolução do mundo dos negócios. Isso envolve a adaptação a novas tecnologias, a compreensão das mudanças nas demandas do mercado e a capacidade de inovação. Portanto, a Educação Corporativa não apenas fortalece as habilidades técnicas, mas também promove a inteligência emocional, a liderança e a resolução de problemas.

Deste modo, a EC é um conceito essencial no mundo empresarial contemporâneo, que se concentra no desenvolvimento e aprimoramento das competências e habilidades dos colaboradores dentro de uma organização. Trata-se de um processo estratégico que visa alinhar o aprendizado com os objetivos e metas da empresa, contribuindo para o seu sucesso a longo prazo.

Considerando a revisão de leitura realizada para o presente projeto com base em artigos de periódicos científicos, é perceptível que existe um consenso entre alguns autores sobre as definições de Educação Corporativa. Isso ocorre porque as contribuições apresentadas se apoiam nos ensinamentos de Meister e Eboli, dois nomes reconhecidos por suas pesquisas no campo da EC.

Nesse sentido, com base nas contribuições de Meister (1999, apud GHEDINE, TESTA e FREITAS, 2006; CRUZ, 2010; AMORIM et al. 2015; MOSCARDINI e KLEIN, 2015), compreende-se a Educação Corporativa como um trabalho contínuo que pode ser representado por um "guarda-chuva estratégico". Esse guarda-chuva estratégico busca aperfeiçoar e alinhar as estratégias da organização ao desenvolvimento dos stakeholders através de práticas de educação, além de estabelecer um local permanente para disseminação e troca de conhecimento. Além disso, Silva, Reis e Eboli (2010, apud AMORIM et al. 2015) colaboram ao acrescentarem que a Educação Corporativa pode ser definida como um conjunto de atividades educacionais que auxiliam no desenvolvimento de competências, tanto individuais quanto organizacionais, cujo propósito é contribuir para o alcance dos objetivos almejados pela organização.

Seguidamente, é perceptível que, com base nas ações estabelecidas pela EC, tornou-se

evidente a importância de um local próprio e permanente para aplicar as práticas de Educação Corporativa. Diante disso, Castro e Eboli (2013, apud MELO e CARVALHO, 2019, p. 8) descrevem as Universidades Corporativas (UC) como:

[...] aquelas que buscam atingir os objetivos propostos pelas Instituições e formação de profissionais para o mercado de trabalho, possuem uma dupla missão, cabendo a essas Instituições de Ensino além de desenvolver as competências profissionais requeridas pelas funções institucionais, devem também corrigir as lacunas do sistema educacional, as quais estão relacionadas à compreensão de mundo, bem como aos conhecimentos básicos para o aprofundamento acadêmico, proporcionando assim uma formação permanente do indivíduo.

Nesse sentido, entende-se que a UC contribui para a aquisição e desenvolvimento de conhecimento por meio de práticas educacionais que buscam contemplar os objetivos da organização. Do ponto de vista de Meister (1999) e Eboli (2004, apud CRUZ, 2010, p. 342): “Atualmente, a própria empresa cria suas escolas e universidades [...] para garantir uma educação sob medida.”

Ademais, sob o viés da revisão de leitura, é notório que quanto aos objetivos das práticas de Educação Corporativa nas organizações, os autores apresentam perspectivas diferentes, visto que cada um possui ênfase em um segmento distinto em suas produções. Entretanto, existe um elo comum entre os artigos ao considerarmos as contribuições de Meister e Eboli.

No âmbito da Educação Corporativa, a aprendizagem não se limita apenas a treinamentos formais ou cursos externos, mas abrange uma abordagem holística que engloba o aprendizado contínuo no ambiente de trabalho. Isso inclui a disseminação de conhecimento, o compartilhamento de boas práticas e a promoção de uma cultura de aprendizado, onde os colaboradores são incentivados a buscar constantemente o desenvolvimento de suas habilidades.

Para Meister (1999, apud CRUZ, 2010), a implementação das práticas de Educação Corporativa tem como propósito ser um mecanismo utilizado para a obtenção de vantagem competitiva por parte das organizações. Partindo desse mesmo princípio, Eboli et al. (2010, apud AMORIM et al. 2015), a partir da disseminação das ações de Educação Corporativa e a construção de projetos que fortaleçam sua importância, torna-se possível alcançar a vantagem competitiva. Isso ocorre visto que a educação passa a ser valorizada e se torna resultado das boas práticas exercidas pelas organizações quanto à aprendizagem de seus colaboradores.

Outro aspecto destacado quanto aos objetivos da Educação Corporativa é o aprimoramento de competências. Do ponto de vista de Eboli (2011), Meister (1999) e Pacheco et al. (2009, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015), para que as ações de Educação Corporativa sejam efetivas, elas devem ter como foco o desenvolvimento interno e externo de pessoas, de modo que sirvam como instrumento para o aprimoramento das competências consideradas críticas pelas organizações, promovendo assim o aprendizado contínuo.

Sob esse viés, Peak (1997), Meister (1999) e Gerbman (2000, apud GHEDINE, TESTA e FREITAS, 2006) postulam que o resultado esperado das pessoas desenvolvidas por meio das práticas de EC é a capacidade de aprender, aprimorar e aplicar os conhecimentos adquiridos na execução de suas tarefas diárias de trabalho. Nesse sentido, torna-se perceptível a importância do papel da Universidade Corporativa nas organizações como principal veículo de disseminação e desenvolvimento de práticas de Educação Corporativa.

Na universidade corporativa os programas de educação são permanentes e orientados com visão no futuro, antecipando e gerando necessidades de melhoria, privilegiando os objetivos organizacionais, ainda que orientado para cada negócio dentro da empresa (MEISTER, 1999 *apud* GHEDINE, TESTA e FREITAS, 2006, p. 436).

Dessa forma, considerando os principais objetivos da EC constatados no levantamento bibliográfico, é perceptível que as organizações buscam cada vez mais meios de desenvolver suas práticas de educação, tanto para aprimorar o capital humano da organização quanto para

manter sua competitividade perante o mercado. Sendo assim, ao considerarmos quais meios são utilizados para o desenvolvimento de tais ações, torna-se necessário compreender as estratégias de Educação Corporativa utilizadas pelas organizações para disseminar e aprimorar o conhecimento de seus stakeholders.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa realizada se caracteriza por sua natureza exploratória e bibliográfica. Segundo Prodanov e Freitas (2013), pesquisas exploratórias possuem como principal objetivo contribuir para o tema delimitado com novas descobertas de informações e enfoques que são levantados através de pesquisas bibliográficas. Em suas contribuições, os autores explicam que as pesquisas bibliográficas são aquelas elaboradas a partir da busca por materiais publicados, tais como livros, revistas e artigos científicos, a fim de proporcionar o embasamento necessário para o alcance dos objetivos específicos e a construção da discussão teórica.

Nesse sentido, para a construção do presente estudo, foram utilizados artigos de periódicos científicos de impacto como fonte de busca, que retratam a aplicação de estratégias e iniciativas de EC. Além de constatar quais ferramentas são aplicadas nas práticas de EC que possibilitem identificar cenários, as estratégias utilizadas, as políticas de implementação e os desafios e perspectivas para a realização dessas atividades educacionais em organizações brasileiras.

4 ESTRATÉGIAS DE EC EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS

A Educação Corporativa desempenha um papel crucial na retenção de talentos e no aumento da satisfação dos colaboradores. Quando os funcionários percebem que a empresa investe em seu crescimento pessoal e profissional, eles tendem a ser mais engajados e comprometidos com o sucesso da organização

Tendo em vista o recorte do presente projeto, o levantamento bibliográfico foi realizado a partir de vinte artigos publicados em periódicos científicos que tivessem como foco estudos de caso em organizações brasileiras. Estes artigos relatavam suas práticas de Educação Corporativa e, principalmente, as estratégias utilizadas nos programas de aprendizagem da Universidade Corporativa. Acerca das estratégias de EC, Blass (2005, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015, p. 87) explicam que:

Com missão, visão, valores, objetivos e metas claramente definidos, a EC deve ter como norte a estratégia do negócio, o que permite atender às necessidades dos indivíduos e da empresa. É um processo que evoluiu de uma visão tradicional de T&D para uma abordagem estratégica de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano constante, contribuindo para a sobrevivência e competitividade organizacional.

Para a identificação das estratégias de Educação Corporativa nos estudos analisados, foram utilizadas as contribuições de Moscardini e Klein (2015), que construíram sua pesquisa pela ótica de que a EC está relacionada às práticas educacionais que as organizações promovem. Nesse sentido, considerando as particularidades de cada estudo de caso e as estratégias de Educação Corporativa identificadas nas organizações citadas, foi construída uma tabela para melhor compreensão do leitor acerca das informações obtidas.

Tabela 1 - Estratégias de EC Identificadas

Autor/Ano	Tipo de Empresa	Estratégias EC aplicadas à UC	Modalidade
Brandão (2006)	Instituição financeira de grande porte	Aulas expositivas, autoinstrução e comunidades de prática;	Presencial e a distância

		Parcerias com instituições de educação formal.	
Ghedine, Testa e Freitas (2006)	Subsidiária de uma multinacional americana e subsidiária de uma multinacional europeia	Gamificação e debates	Presencial e a distância
Ramos (2008)	Mineradora multinacional	Comunidades de prática, autoinstrução; Parcerias com instituições de ensino formal.	Presencial e a distância
Pilati, Porto e Silvino (2009)	Organização Pública	Cursos de pós-graduação.	Presencial
Cruz (2010)	Rede de lojas de departamento	Autoinstrução; Parceria com instituições de ensino formal.	Presencial
Vieira e Francisco (2012)	Grandes organizações nacionais dos setores: financeiro, militar, da indústria, comércio, energia, telecomunicação e alimentos.	Benchmarking	Não identificada
Albertin e Brauer (2012)	Organizações públicas e privadas	Não identificada	A distância
Brunstein, Scarteziri, Rodrigues (2012)	Instituição financeira	Mentoring, debates, autoinstrução, aprendizagem baseada em problemas, workshops e dramatização	Presencial
Abbad e Mourão (2012)	Não identificada	Não identificada	Não identificada
Moscardini e Klein (2015)	Organizações de grande porte	Aula expositiva, debate, coaching e workshops ou oficinas	Presencial e a distância
Franco <i>et al.</i> (2015)	Metalúrgica	Andragogia (debates, troca de experiências etc.)	Presencial
Amorim <i>et al.</i> (2015)	Instituição financeira	Autoinstrução, participação em projetos, andragogia, cursos de especialização e certificações obrigatórias;	Presencial e a distância

		Parceria com instituições para demais certificações	
Zerbini <i>et al.</i> (2015)	Instituição financeira	Autoinstrução	A distância
Hajoj, Nascimento e Frota (2016)	Instituição do ramo de tecnologia da informação	Workshops e palestras, feiras, conferências e congressos. Wiki, a intranet e a rede social corporativa Socialcast.	Presencial e a distância
Souza (2017)	Hotel	Trilhas de aprendizagem	A distância
Moreira <i>et al.</i> (2018)	Companhia de energia	Autoinstrução; Parcerias com instituições de educação formal.	A distância
Melo e Carvalho (2019)	Segurança pública	Aulas expositivas, comunidades de prática, seminários e ações de formação em nível de graduação e pós-graduações	Presencial e a distância
Araújo e Domingos (2020)	Organização de grande porte holding do setor elétrico e sua subsidiária. Organização de grande porte do setor do petróleo.	Autoinstrução, aprendizagem baseada em problemas, comunidades de prática; Parcerias internas e externas	Presencial e a distância
Tumelero <i>et al.</i> (2021)	Não Identificada	Não Identificada	Não Identificada
Gattai, Silva e Santos (2022)	Prestadora de serviços financeiros	Coaching, participação em projetos; Parcerias com instituições de ensino formal.	Presencial e a distância

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Considerando os dados obtidos, é notório que dentre as estratégias citadas, destacam-se: a autoinstrução, as parcerias estabelecidas com empresas externas (instituições de ensino formal), comunidades de prática e debate. Vamos explorar um pouco mais sobre cada uma delas.

De acordo com Fulmer e Gibbs (1998), Pacheco et al. (2009) e Antonello e Godoy (2011, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015), a autoinstrução consiste na identificação da necessidade de aprendizado por parte do próprio indivíduo, sendo ele o principal responsável por seu processo de aprendizagem. Os autores explicam que dentro do processo de autoinstrução, a organização

contribui ao disponibilizar conteúdo para auxiliar na aprendizagem do colaborador, mas fica a critério dele como e quando ele irá estudar. Essa premissa corrobora com as contribuições de Franco et al. (2015, p. 90) que, ao desenvolverem seus estudos sobre andragogia, expõem o ponto de vista de um dos entrevistados: "[...] ao reforçar que é o próprio indivíduo o responsável por sua capacitação, a empresa irá trabalhar de forma complementar, a fim de propiciar os meios necessários ao desenvolvimento de seu capital humano."

As parcerias são alianças estabelecidas entre as organizações e as instituições de ensino formal, cujo propósito é contribuir para a aprendizagem dos colaboradores através de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, entre outros. Acerca disso, Gerbman (2000) e Alperstedt (2000, apud GHEDINE, TESTA e FREITAS, 2006, p. 437) explicam que:

[...] algumas universidades corporativas estabelecem parcerias com instituições de ensino superior tradicionais, objetivando tornar reconhecidos os créditos dos cursos oferecidos na universidade corporativa para obtenção de um diploma, uma vez que as instituições de ensino superior têm poder de chancela de diplomas.

Para Brown e Duguid (1991), Wenger (2008), Nagy e Burch (2009), Antonello e Godoy (2011, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015), as comunidades de prática são formadas por grupos de pessoas que compartilham interesses em comum com base naquilo que praticam. Os autores explicam que, através do compartilhamento de experiências e relatos envolvendo situações de trabalho, os indivíduos podem contribuir para a resolução de problemas de outras pessoas que participam do grupo.

Segundo Meister (1999), Pacheco et al. (2009) e Antonello e Godoy (2011, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015), os debates são constituídos por discussões e reflexões conjuntas acerca de um determinado assunto. Os autores explicam que um debate pode ocorrer em diversos contextos e eventos. O principal objetivo dos debates é auxiliar os indivíduos a interpretar e absorverem o conhecimento que está sendo transmitido.

O fato de essas estratégias serem as mais utilizadas não diminui a importância das demais estratégias. Ao observarmos o quadro, é evidente que a grande parte das organizações não faz uso de uma única estratégia, mas sim de um conjunto que busca contemplar e atender às necessidades relacionadas à aprendizagem dos colaboradores.

5 DIFICULDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA EC EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS

Com base no levantamento bibliográfico, foi possível identificar alguns pontos críticos e desafios em relação à implementação da Educação Corporativa nas organizações brasileiras. Diante do exposto, para a implementação da EC nos moldes descritos por Eboli e Meister, é necessário que as organizações estejam atentas ao modo como realizam a Gestão de Pessoas. Acerca disso, Eboli (2008) e Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006, apud AMORIM et al. 2015, p. 626) explicam que: "De modo geral, a questão da educação corporativa é um assunto vinculado à gestão de pessoas nas suas diversas instâncias, tanto organizacionais quanto individuais."

A cultura organizacional é um dos principais desafios para a implementação da Educação Corporativa no Brasil. Muitas empresas ainda têm uma mentalidade tradicional, enxergando o treinamento como um custo, em vez de um investimento estratégico. A resistência à mudança e a falta de valorização do aprendizado contínuo podem dificultar a aceitação da Educação Corporativa como uma prioridade.

A Educação Corporativa requer investimentos significativos em infraestrutura, materiais de treinamento, tecnologia e recursos humanos qualificados. Em um cenário econômico instável, como o do Brasil, muitas organizações enfrentam dificuldades para alocar recursos financeiros adequados para programas de desenvolvimento de funcionários de longo

prazo.

Nesse sentido, conforme identificado no processo de leitura e análise dos estudos de caso, tornou-se evidente que antes de aplicar qualquer prática relacionada à EC, é necessário compreender quais são as necessidades da organização e quais competências individuais e, principalmente, organizacionais precisam ser desenvolvidas nos colaboradores. Isso visa garantir a efetividade das ações educacionais. Desse modo, Abbad e Mourão (2012, p. 109) explicitam que:

A análise de necessidades de treinamento (ANT) é considerada pelos profissionais e pesquisadores da área um dos componentes mais importantes do sistema de educação corporativa, uma vez que o sucesso das demais atividades (planejamento, execução e avaliação de Treinamento, Desenvolvimento e Educação – TD&E) depende fortemente da qualidade das informações geradas pela avaliação de necessidades. [...] A ANT exerce influência decisiva sobre a efetividade de cursos oferecidos por organizações ao seu público-alvo. Essa avaliação, se bem realizada, define com clareza e precisão os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que se deseja desenvolver nos participantes das ações educacionais.

Por conseguinte, ao considerarmos o desenvolvimento de competências como um dos principais objetivos da EC, Cruz (2010) comenta que a Gestão por Competências é parte essencial do processo de Educação Corporativa, visto que auxilia na criação de um elo entre o aprimoramento pessoal dos colaboradores e a estratégia da organização. Acerca disso, Balkanska, Georgiev e Popova (2010, apud MOSCARDINI e KLEIN, 2015) ressaltam que a Gestão por Competências contribui para o desenvolvimento contínuo dos indivíduos. Desse modo, é possível compreender que as organizações que não fazem uso desse tipo de gestão ainda não possuem um Sistema de Educação Corporativa (SEC) efetivo.

A Educação Corporativa moderna frequentemente depende da tecnologia e do acesso à educação a distância. No entanto, no Brasil, muitos funcionários ainda não têm acesso confiável à internet de alta velocidade e a dispositivos adequados para participar de cursos online. Isso limita a capacidade das organizações de implementar programas de aprendizado digital de alta qualidade.

Por fim, uma das principais dificuldades destacadas é a mensuração da efetividade das práticas educacionais nas organizações. Nesse sentido, o uso de indicadores de desempenho é apontado como uma ferramenta capaz de auxiliar a quantificar o quão efetivas estão sendo as práticas de EC. Do ponto de vista de Horneaux (2010, apud TUMELERO et al. 2012, p. 203): “[...] Como ferramenta para tal mensuração, o autor aconselha a utilização do *Balanced Scorecard* (BSC), em razão da possível funcionalidade do instrumento em termos de auxílio na implementação da estratégia e medição dos resultados obtidos.” Sendo assim, é possível compreender que, para mensurar o retorno das práticas de EC, é importante a utilização de ferramentas que contemplem tanto as ações educacionais quanto as estratégias estabelecidas para tais ações.

A falta de tempo é uma questão crítica para as organizações brasileiras. Com a pressão por resultados imediatos, os líderes muitas vezes veem o tempo dedicado à Educação Corporativa como uma interrupção nas operações diárias. Isso pode levar à implementação de programas de treinamento apressados e superficiais, que não produzem resultados significativos.

A Educação Corporativa é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de colaboradores e o crescimento sustentável das organizações. No entanto, sua implementação no Brasil enfrenta uma série de desafios, desde questões culturais até limitações financeiras e tecnológicas. Superar essas barreiras requer um compromisso sério das organizações e do governo, bem como uma mudança na mentalidade em relação à importância do aprendizado contínuo. A superação desses desafios pode resultar em equipes mais capacitadas e em empresas mais competitivas no mercado global.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário de mudanças constantes e competitivas, a Educação Corporativa (EC) emerge como uma estratégia essencial para as organizações desenvolverem suas práticas de aprendizado e capacitação. Através de uma abordagem que busca aprimorar competências individuais e organizacionais, a EC se posiciona como um instrumento valioso para a melhoria do capital humano e para o alcance de vantagem competitiva. O levantamento bibliográfico realizado evidenciou que as estratégias de autoinstrução, parcerias com instituições de ensino e a criação de comunidades de prática e debates são pilares fundamentais no processo de implementação da EC, promovendo a aprendizagem contínua e a troca de conhecimento entre colaboradores.

No entanto, é importante reconhecer que, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, as informações obtidas podem ser limitadas em abrangência e atualidade. Portanto, para uma validação efetiva das estratégias mais utilizadas atualmente, recomenda-se a continuidade dos estudos por meio de pesquisas de campo em empresas específicas.

Em suma, o estudo ressalta que a EC não apenas se relaciona com a capacitação individual, mas também se alinha às estratégias organizacionais, contribuindo para a construção de uma cultura de aprendizagem e inovação. Ao adotar as estratégias identificadas e considerar as orientações dos pesquisadores, as organizações brasileiras podem fortalecer sua EC e alavancar a formação de um capital humano mais qualificado, competitivo e preparado para enfrentar os desafios do mercado em constante evolução. A continuidade dos estudos por meio de pesquisas de campo representaria um passo importante para uma compreensão mais abrangente e atualizada das práticas de Educação Corporativa nas organizações.

REFERÊNCIAS

ABBAD, G.S; MOURÃO, L. Avaliação de necessidades de TD&E: proposição de um novo modelo. **RAM – Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo – SP, v. 13, n. 6, p. 107-137, nov./dez. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/tMbpBDzqsHG6PpLD5LvRzhD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

ALBERTIN, A.L; BRAUER, M. Resistência à educação a distância na educação corporativa. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro - RJ, v. 46, n. 5, p. 1368-1389, set./out. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/S6nGqTnNr9N5Jqw6gXbmfNb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

AMORIM, W.A.C; CRUZ, M.V.G, SARSUR, A.M; FISCHER, AL. Políticas de educação corporativa e o processo de certificação bancária: distintos atores e perspectivas. *Revista Eletrônica de Administração*, Porto Alegre - RS. v. 82, n. 3, p. 622-647, set./dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/read/a/BqGJx8wVh348yDxhL6V69PD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2023.

ARAÚJO, J.A.O; DOMINGOS, M.L.C. Uma proposta de universidade corporativa pautada nos pilares educação corporativa, gestão do conhecimento e gestão da inovação. **AtoZ: novas**

práticas em informação e conhecimento, Curitiba - PR, v. 9, n. 1, p. 42-53, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/69660/41451>. Acesso em: 17 jun. 2023.

BRANDÃO, G.R. Gestão de pessoas e as universidades corporativas: dois lados da mesma moeda? **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo – SP, v. 46, n. 2, p. 22-33, abr./jun. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/QQ7LjVBDXz9ZgDDqWjnZnvq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

BRUNSTEIN, J; SCARTEZIRI, V.N; RODRIGUES, A.L. Sustentabilidade na educação corporativa e o desenvolvimento de competências societárias. **Organizações & Sociedade**, Salvador - BA, v. 19, n. 63, p. 583-598, out./dez. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/T5QfKGN4b9y8qHjkhkKH7sk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 jun. 2023.

CRUZ, D. Educação corporativa: a proposta empresarial no discurso e na prática. Educação em Revista, Belo Horizonte - MG, v. 26, n. 02, p. 337-357, ago. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/bzjd7jLpWtt4FYXgQ86WPZM/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2023

FRANCO, D. S; PARADELA, V.C.F; VARGAS, D.F.C; AZEVEDO, F. A.A. A andragogia na educação corporativa: o caso de uma empresa metalúrgica. **RAU – Revista de Administração da Unimep**, São Paulo – SP, v. 13, n. 2, p. 74-99, mai./ago. 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2737/273741070004.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2023.

GATTAI, S; SILVA, R. C; SANTOS, A.L. A contribuição do líder à educação corporativa e percepção de aprendizado e desenvolvimento dos empregados: o caso de uma empresa prestadora de serviços financeiros. **ReCaPe – Revista de Carreiras & Pessoas**, São Paulo – SP, v. 1, n. 1, p. 46-62, mai./ago. 2022. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/6495/4765>. Acesso em: 11 mai. 2023.

GHEDINE, T; TESTA, M.G; FREITAS, H.M.R. Compreendendo as iniciativas de educação a distância via internet: estudo de caso em duas grandes empresas no Brasil. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro – RJ, v. 40, n. 3, p. 429-455, mai./jun. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/4rvDSfHxDpBt6gysjccKJnJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

HAJOJ, I. A; NASCIMENTO, E.R. do; FROTA, C.D; LUZ, I.B. da. Educação corporativa: estudo de caso de uma organização instalada em Manaus. AOS - Amazônia, Organizações e Sustentabilidade, Belém - PA, v. 5, n. 1, p. 65-86, jan./jul. 2016. Disponível em: <http://revistas.unama.br/index.php/aos/article/view/327/pdf>. Acesso em: 17 jun. 2023.

MELO, J.J.S; CARVALHO, W.L. A educação corporativa e as políticas públicas: influências e novos desafios para a formação do profissional de segurança pública. Educação em Revista, Belo Horizonte - MG, vol. 3, n. 203643, p.1-19, 2019 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/dqNcvrqt5G4rP95YX6LM8N/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2023.

MOREIRA, S.M; HELFENSTEIN, A; SILVA, C.R.R. da; PILATTI, L.A. Universidade corporativa: estudo de caso da UniCopel quanto a percepção dos colaboradores lotados em três unidades organizacionais da região sudeste do Estado do Paraná. Revista Stricto Sensu, Ponta

Grossa - PR, v. 3, n. 2, p. 01-11, 2018. Disponível em: <http://revistastrictosensu.com.br/ojs/index.php/rss/article/view/64/55>. Acesso em: 17 jun. 2023.

MOSCARDINI, T.N; KLEIN, A. Educação corporativa e desenvolvimento de lideranças em empresas multisite. Revista de Administração Contemporânea, Rio de Janeiro - RJ, v. 19, n. 1, p. 85-106, jan./fev. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/PsX5JVyczNB919QtLTgb7vj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2023.

PILATI, R; PORTO, J.B; SILVINO, A.M.D. Educação corporativa e desempenho ocupacional: há alguma relação? **RAE eletrônica**, São Paulo – SP, v. 8, n. 2, p. 1-23, jul./dez. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/raeel/a/67BCRztXqDbRhQ98Cd8gGxr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2ª edição. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RAMOS, G.S; SANTOS, A.F.T. dos. Valer (vá ler?): formação de trabalhadores sob a ideologia do mercado na universidade corporativa da Vale. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro - RJ, v. 6, n. 2, p. 1-20, out. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/K4w5kxVzf3L6PkK9CRDKYzJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 jun. 2023.

SOUZA, B.C.S. de. Educação corporativa em hotéis: um estudo de caso no hotel SESC Copacabana. **CULTUR – Revista de Cultura e Turismo**, Rio de Janeiro - RJ, v. 11, n. 3, p. 26-57, out. 2017. Disponível em: <http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/999/1479>. Acesso em: 17 jun. 2023.

TUMELERO, C; AMORIM, W. A. C; VELOSO, E. F. R; CHRISTINA, A. C. Relação entre práticas de educação corporativa e resultados financeiros de empresas que atuam no mercado brasileiro. **RAD – Revista Administração em Diálogo**, São Paulo – SP, v. 14, n.2, p. 195-215, mai./ago. 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/view/12811/9297>. Acesso em: 11 mai. 2023.

VIEIRA, F.H.A; FRANCISCO, A.C. de. Etapas da implementação da educação corporativa e seus impactos em empresas brasileiras: um estudo multicaso. **Production**, São Paulo - SP, v. 22, n. 2, p. 296-308, mar./abr. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prod/a/GCKGbxsbvTvWQnSmSz966wG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 jun. 2023.

ZERBINI, T; ABBAD, G; MOURÃO, L; MARTINS, L.B. Estratégias de aprendizagem em curso corporativo a distância: como estudam os trabalhadores? **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília - DF, v. 35, n° 4, p. 1024-1041, dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/JQnKhT566mTTBsYBJ6g5bdQ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2023.

CORPORATE EDUCATION: SCENARIOS, POLICIES, CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN BRAZILIAN ORGANIZATIONS

ABSTRACT

Corporate Education plays a fundamental role in the development of Brazilian organizations, promoting continuous learning and improving employee skills. This research aims to analyze the scenarios, policies, challenges and perspectives of Corporate Education in the Brazilian context, highlighting the importance of exploratory and bibliographical research in this field. The exploratory research seeks to understand the evolution of Corporate Education in Brazil, examining how companies have adopted learning strategies to improve organizational performance. This includes the analysis of public policies that encourage professional training and the impact of government regulations on Corporate Education. The research showed that the challenges faced by Brazilian organizations include the need to align Corporate Education with market demands, improve knowledge management and promote digital inclusion in an increasingly technological scenario.

Keywords: *Corporate education. People management. Competitive advantage. Professional development.*

EDUCACIÓN CORPORATIVA: ESCENARIOS, POLÍTICAS, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS EN LAS ORGANIZACIONES BRASILEÑAS

RESUMEN

La Educación Corporativa juega un papel fundamental en el desarrollo de las organizaciones brasileñas, promoviendo el aprendizaje continuo y mejorando las habilidades de los empleados. Esta investigación tiene como objetivo analizar los escenarios, políticas, desafíos y perspectivas de la Educación Empresarial en el contexto brasileño, destacando la importancia de la investigación exploratoria y bibliográfica en este campo. La investigación exploratoria busca comprender la evolución de la Educación Empresarial en Brasil, examinando cómo las empresas han adoptado estrategias de aprendizaje para mejorar el desempeño organizacional. Esto incluye el análisis de políticas públicas que fomenten la formación profesional y el impacto de las regulaciones gubernamentales en la Educación Corporativa. La investigación mostró que los desafíos que enfrentan las organizaciones brasileñas incluyen la necesidad de alinear la Educación Corporativa con las demandas del mercado, mejorar la gestión del conocimiento y promover la inclusión digital en un escenario cada vez más tecnológico.

Palabras clave: *Educación corporativa. Gestión de personas. Ventaja competitiva. Desarrollo profesional.*

Informações dos Autores

Jéssica Nunes de Sousa

Instituição de Origem : Faculdade de Tecnologia de Barueri – Fatec Barueri

E-mail: jessica.sousa13@fatec.sp.gov.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0003-1491-9088>

Nailton Santos de Matos

Instituição de Origem : Faculdade de Tecnologia de Barueri – Fatec Barueri

E-mail: nailton.matos@fatec.sp.gov.br

ORCID: <https://ORCID.org/0009-0006-5953-1190>